

РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ В ШКОЛАХ МИРА

М.С. Очилова

Ассистент кафедры «Географии»

Узбекстко - Финляндского педагогического института

Аннотация: Данный тезис посвящается представлению результатов исследовательской статьи по изучению роли образовательных платформ в школах мира и их образовательных системах. Также исходя из проведённого анализа, дана авторская концепция образовательных платформ.

Ключевые слова: образовательные платформы, ИКТ-компетенции, геймификация, e-learning, виртуальное образование.

Образовательные системы государств, обращаются к электронным образовательным платформам, чтоб решить образовательные задачи и существенно улучшить качество и содержание своего образованиря. Реализация комплексной платформы электронного обучения будет означать изменения в учебной программе, инфраструктуре учебников, профессиональном развитии учителей и изменение отестатионных процессов. Концепция интеграции электронного обучения в образовательную систему начинается с учителя и способов преподавания. Методы использования электронных образовательных платформ охватывает весь учебный подход, включающий использования электронных средств обучения. Электронное обучение в сочетании с эффективными образовательными платформами позволяют учителямиспользовать широкий спектор стилей обучения, таких как аудиовизуальное обучение, самопроверка с помощью головоломок и викторин, а также кинетическое обучение посредством моделирования на рабочем месте [5].

При правельной орагизации работы, и верном сочетании инструментов, образовательные платформы позволяют создать виртуальное образовательное

пространство учреждений, и делают его доступным для всех кто имеет доступ к интернету (в том числе для школьников в домашнем образовании).

Внедрение в образовательную программу элементов e-learning делает процесс обучения более интересным, качественно насыщенным, у студентов появится возможность получать аудиовизуальные контенты по актуальным учебным вопросам, записанные не только отечественными преподавателями но зарубежными профессионалами, и даже профессорами рейтинговых ВУЗ. Если ученики дома самостоятельно изучат материалы тем (в текстовых контентах, аудио визуально, через научные статьи и с помощью тенажеров), это снижает нагрузку учителей, и способствует изменению роли учителя с оратора объясняющий тему, на организатора управляющего и контролирующего процесса обучения и исследовательскую деятельность учеников. Что формирует у школьников современных (креативных, исследовательских, аналитических, коммуникативных, коллаборативных и критических) навыков, и позволяет организации урок по современным коммуникативным требованиям между его участниками. И так внедрения элементов e-learning в традиционном учебном процессе, развивает у учителей и учеников школ умения использовать образовательные платформы, и познакомят их с электронной формой обучения, и выявят основные затруднения при работе с интернет ресурсами, и дальнейшем их обсуждение на уроках. Что в будущем позволяет и ученикам и учителям эффективно проходить онлайн курсы, и получать образование разных уровней (в том числе университетских) через цифровых образовательных платформ[4]. Анализ иностранных и отечественных литератур выдвигает следующее предположение, применение цифровых образовательных платформ в учебном процессе может быть эффективным лишь при рациональном использовании онлайн-обучения и цифровых технологий; применении такой модели при котором деятельность обучающихся будет направлена на развития личностных качеств учеников [1]. Даже в элитных учебных заведениях США дистанционное обучение практически отсутствует, и наоборот всё чаще используется смешанный вариант, совмещающая преимущества классического

очного образования с инновационными возможностями цифровых технологий [3].

Западные страны имеют доступ к большому набору электронных платформ и ресурсов. Выбор зарубежных образовательных платформ разнообразнее и качественно насыщеннее, чем наши национальные. Кроме того курсы которые предлагают западные глобальные ресурсы, как правило, бесплатны и составлены специалистами ведущих университетов, школ и крупных компаний мира. Однако и в Узбекистане данная сфера берёт высокий оборот, при этом важное значения уделяется изучению международного опыта.

И так, в нашем понимании «образовательные платформы» - это цифровое поле объединяющее участников образовательного процесса (учителей, учеников, родителей и администрации школы) в достижении образовательных целей, интерактивными методами: технически, педагогически и предметно - компетентных преподавателей, через различных функциональных инструментов матевирующих учеников, и способствующий формированию и развитию: креативных, исследовательских, аналитических, коммуникационных, коллаборативных навыков, критическое мышления и самостоятельность учеников.

Сегодня значительная часть преподавателей по всему миру поддерживает переход от традиционных методов обучения к цифровым. Причём большинство из них пользуются открытыми образовательными ресурсами(65%) и обучением основанное на освоение компетенциях (63%), главная идея которой - обучение конкретным навыкам и умениям, а не теоретическим знаниям. А Геймификация и МООС пользуются меньше чем первые [2].

В заключении можно сказать что большинство популярных образовательных платформ широко пользуются студентами или взрослыми для саморазвития, чем школьниками. Хотя предоставленные в них курсы могут быть полезны, и развивать их навыки и цифровые компетенции. В том числе курсы пледложеные на платформах увеличивает знания по глобальной экономике и глобальных экономических и социальных проблемах. Что является важным в

современном глобальном мире. Кроме того выполняя задания на этих платформах, у учащихся развиваются навыки самообразования, ИКТ - компетенции, критическое и креативное мышления, аналитические навыки и интерес к предмету социально экономической географии мира.

Источники литератур:

1. Барбашина Э.В., Гуляевская Н.В. Дистанционное/электронное обучение: минимизация сложностей// Профессиональное образование в современном мире. 2019.Т.9, №3 с.2997-3008. DOI: 10.15372/PEMW20190312.
2. Вишнёва Л.М. Российский и зарубежный опыт в электронном обучении// Научные записки молодых исследователей №2 2019 с. 27-36
3. Кочергин Д.Г., Жернов Е.Е. Опыт цифровизации высшего образования за рубежом// Профессиональное образование в России и за рубежом. 2019. №2(34).с 12-23.
4. Тиунова Н.Н. Образовательные платформы как средство интенсификации профессиональной подготовки студентов колледжа// Professional Education in Russia and Abroad 2(22) 2016.
5. Amshi M.D. Impact of E - Learning on student learning and pefomance 2020 www academia.edu.